

PEDAGOGIK MAHORAT

6(1)
2025

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

6-son (2025-yil, iyun)

Jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan

Buxoro – 2025

		asosida)	
	RUSTAMOVA Manzura Ne'matjanovna	Keksalik davridagi shaxslarning ta'limi psixologik va ijtimoiy aspektlarda	104
	TOSHPO'LATOV Anvar Shokir og'li	Oilaviy munosabatlardagi bag'rikenglikning profilaktika inspektorlari faoliyatiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	108
	TUROPOVA Ma'mura Safar qizi	Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy faoliyatga psixologik tayyorgarligini shakllantirish yo'llari	112
	TUXLIYEV Muslimbek Sherzod o'g'li	Mehnat ta'limi o'qituvchisi faoliyatini nazorat qilish – pedagogik muammo sifatida	116
	USMONOVA Oydin Sherali qizi	Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirish - dolzarb pedagogik muammo sifatida	121
	VOXOBOV Nuriddin G'ofurjon o'g'li	Integrativ yondashuv asosida bo'lajak ofitserlarning profayling kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi	125
	NURILLAYEV Samad Safarovich, XAKIMOVA Ma'mura Muxammadiyevna	Gemifikatsiya asosida informatika darslarini tashkil etishda o'qituvchini tayyorlashning ilmiy-metodik asoslari	130
	XAYRULLAYEV Qodir Zarfulla o'g'li	Talabalarda frustratsiya holatini yuzaga keltiruvchi nizoli vaziyatlarga nisbatan tolerantlik namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	136
	XURSANOV Omadbek Ulug'bek o'g'li	Yosh oilalarning psixologik moslashuvi: muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari	140
	XUSHVAQTOV Umar Norqobilovich	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishga metodik yondashuvlarning tahlili	145
	YULDASHEVA Maloxat Erkinovna	Zamonaviy pedagogik jarayonda pedagogning kasbiy kompetentligi tushunchasi	151
	АЛИЖОНОВ Азизжон Турсуналиевич	Ички ишлар органлари ходимларини касбий тайёрлашда ўқотар куроллардан фойдаланиш педагогик муаммо сифатида	155
	ХАЙИТОВА Шаҳноза Данияровна, АЛЛАЗОВ Искандар Салаҳ ўгли	Кредит-модул муҳитида талабалар мустақил ишларининг ташкилий тузилмаси	161
	НАЖМИДДИНОВА Ёқутхон Рухиддиновна	“Dakum” методи асосида бўлажак мутахассисларни метапредмет компетенцияларни ривожлантириш	166
	ТАНИБЕРДИЕВ Акмал Абдуганиевич	Кўзи ожиз ўқувчилар учун модулли дастурларни ишлаб чиқишнинг методикаси	170
	ШАМСИДДИНОВА Мехрибон Фахриддиновна	Инновационные технологии как средство совершенствования коммуникативной компетенции	174
	ВОБОYEVA Umida Вaxshulloyevna	Uzoq muddat davolanayotgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining tassavvur doirasini kengaytirish orqali nutq boyligini o'stirish	179
	FAYZULLAEVA Xolida Axmadjon qizi	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish	184
	HAMROYEV Sobirjon Husenovich	Fan to'garaklarini talabalarning tadqiqotchilik rivojiga ta'siri	188
	KADIROV Rashid Xamidovich	Bokschi va voleybolchi talabalarning tanqidiy fikrlash darajasi va akademik o'zlashtirishining	192

KEKSALIK DAVRIDAGI SHAXSLARNING TA'LIMI PSIXOLOGIK VA IJTIMOY ASPEKTLARDA

*Rustamova Manzura Ne'matjanovna,
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi*

Ushbu maqolada keksa yoshdagi shaxslarning ta'lim olish zarurati, bu jarayonning psixologik va ijtimoiy asoslari hamda zamonaviy ta'lim tizimida ular uchun yaratilishi lozim bo'lgan sharoitlar keng tahlil qilinadi. Ta'limning bu toifadagi insonlar hayot sifatiga ijobiy ta'siri, motivatsiya, qarilik davridagi kognitiv o'zgarishlar va ularni qo'llab-quvvatlovchi uslublar haqida ilmiy yondashuvlar asosida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: keksalar ta'limi, psixologik rivojlanish, ijtimoiy inklyuziya, umr bo'yi ta'lim, kognitiv o'zgarishlar, qarilik va o'rganish, motivatsiya va ta'lim, ta'lim metodikasi, jamiyatga o'rganish, psixologik qo'llab-quvvatlash, o'z-o'zini rivojlantirish, ta'lim tizimi va keksalar, ta'limga ijtimoiy yondashuv, raqamli savodxonlik, keksalar va hayot sifati.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТАХ

В данной статье рассматривается необходимость образования для людей пожилого возраста, психологические и социальные основы этого процесса, а также условия, которые должны быть созданы в современной системе образования для этой категории граждан. Образование оказывает положительное влияние на качество жизни людей данной возрастной группы, мотивацию, когнитивные изменения в процессе старения и подходы, поддерживающие эти изменения, анализируются с научной точки зрения.

Ключевые слова: образование пожилых людей, психологическое развитие, социальная интеграция, обучение на протяжении всей жизни, когнитивные изменения, старение и обучение, мотивация и обучение, методика обучения, обучение обществу, психологическая поддержка, саморазвитие, система образования и пожилые люди, социальный подход к образованию, цифровая грамотность, пожилые люди и качество жизни.

EDUCATION OF OLDER PEOPLE IN PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS

This article discusses the necessity of education for elderly individuals, the psychological and social foundations of this process, and the conditions that should be created within the modern education system for this category of people. The positive impact of education on the quality of life, motivation, cognitive changes during aging, and the approaches that support them are analyzed from a scientific perspective.

Keywords: education for the elderly, psychological development, social inclusion, lifelong learning, cognitive changes, aging and learning, motivation and education, teaching methodology, social adaptation, psychological support, self-development, education system and the elderly, social approach to education, digital literacy, the elderly and quality of life.

Kirish. Jahon sivilizatsiyalari rivojida insonning ma'naviy-axloqiy kamoloti va ijtimoiy faolligining asosini tashkil etuvchi mezon avlodlararo sog'lom turmush tarzini ta'minlash omili ekanligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki jamiyat ijtimoiylashuvida, avlodlararo rivojlanishni ta'minlash, yoshlar tarbiyasida keksalarning o'rni tobora ortmoqda. Qariyalarning ijtimoiy-ma'naviy faolligi keksa yoshdagi insonlarning ijtimoiy guruhi shakllanishiga olib keladi. Natijada, qariyalarning ijtimoiy jarayonlardagi munosabatini yuksaltirish, avlodlararo barkamollikni ta'minlashni taqozo etmoqda. Bu jarayon hozirgi vaqtda ijtimoiy munosabatlarda keksalik holatidagi jiddiy o'zgarishlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Shu bois, hozirgi davrda qariyalarning ijtimoiy faolligi yangilanayotgan o'zbekistonda ijtimoiy-falsafiy, ma'naviy jihatlarini tizimli tashkil etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyoning bir qator ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarida insoniyatning qarishi jahon hamjamiyatini qamrab oluvchi global va ko'p qirrali muammo sifatida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, “2015-yildan 2050-yilgacha 60 yoshdan oshgan dunyo aholisi salmog'i 12 foizdan 22 foizga qariyb ikki barobar ortadi. 2020 - yilga kelib, 60 yosh va undan katta yoshdagilar soni 5 yoshgacha bo'lgan

bolalardan ko‘p bo‘ladi. 2050-yilda qariyalarning 80 foizi past va o‘rta daromadli mamlakatlarda yashaydi. 2030-yilga kelib, dunyoda har 6 kishidan 1 nafari 60 yosh va undan katta yoshdagilar bo‘ladi. Ayni paytda 60 yosh va undan katta yoshdagi aholi ulushi 2020- yildagi 1 milliarddan 1,4 milliardga oshadi. 2050- yilga borib, 60 va undan katta yoshdagi dunyo aholisi ikki barobarga (2,1 milliard) oshadi. 2020- yildan 2050-yilgacha 80 yosh va undan katta yoshdagilar soni uch baravarga ortib, 426 million kishiga etishi kutilmoqda. Aholining qarish sur‘ati o‘tmishdagiga qaraganda ancha tez davom etmoqda. Oqibatda esa barcha mamlakatlar o‘zlarining sog‘liqni saqlash va ijtimoiy tizimlarini ushbu demografik o‘zgarishlardan yuqori darajada foydalanishga tayyor bo‘lishini ta‘minlash uchun katta muammolarga duch kelmoqda” Respublikamizda uchinchi Uyg‘onish davri poydevori yaratilayotgan bugungi kunda ma‘naviy omillarga, ularning jamiyat rivojidadagi o‘rni va ahamiyati masalalariga ehtiyoj yanada kuchayib bormoqda. Zero, “ma‘naviy-axloqiy mezonlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlarining ustuvorligiga erishish” Yangi O‘zbekistonni barpo etishning muhim vazifasiga aylandi. Qariyalarning ijtimoiy faolligi insoniyatning o‘tmishi, ma‘naviy-merosini o‘zlashtirish va yangilanayotgan O‘zbekistonda jamiyat hayotining barcha sohalari – iqtisod va siyosat, fan va din, huquq va axloq, san‘at va adabiyot, ta‘lim va tarbiya, ma‘naviyat va madaniyatning muhim vositasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Adabiyotlar tahlili. XXI asrda “Umr bo‘yi ta‘lim” kontseptsiyasi global ta‘lim siyosatining ajralmas qismiga aylandi. Bu yondashuv barcha yosh toifalarini, jumladan, keksa avlod vakillarini ham o‘z ichiga oladi [2]. Keksalar uchun ta‘lim — bu nafaqat bilim olish, balki sog‘lom qarish, ijtimoiy faollikni saqlash, ruhiy holatni barqarorlashtirish va hayotga bo‘lgan motivatsiyani oshirish vositasidir [1].

Keksalar uchun ta‘lim — bu yoshi ulg‘aygan insonlarga mo‘ljallangan o‘quv dasturlarini o‘z ichiga oladi. Bu turdagi ta‘limning asosiy maqsadi — keksalarning intellektual faolligini saqlab qolish, ularni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga rag‘batlantirish va ruhiy holatini yaxshilashdir.

Keksalar uchun ta‘limning asosiy yo‘nalishlari [5]:

1. Kompyuter va raqamli savodxonlik: Internetdan foydalanish, smartfonlar bilan ishlash, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni o‘rganish.

2. Sog‘lom turmush tarzi: Sog‘liqni saqlash, to‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy mashqlar haqida bilim berish.

3. Madaniy va ijodiy yo‘nalishlar: Musiqa, rasm chizish, adabiyot, til o‘rganish, teatr va boshqalar.

4. Ijtimoiy moslashuv va huquqiy bilimlar: Pensiya tizimi, ijtimoiy xizmatlar, huquqiy maslahatlar.

5. Psixologik va emotsional salomatlik: Stressni yengish, yolg‘izlik bilan kurashish, o‘ziga ishonchni oshirish.

O‘zbekistonda quyidagi imkoniyatlar mavjud [6].

- Xalq ta‘limi tizimi va mahalla markazlari orqali bepul kurslar tashkil qilinmoqda.

- “Qariyalarni e‘zozlash yili” kabi davlat dasturlari doirasida maxsus loyihalar yuritilgan.

- Nogironlar va keksalar uchun ixtisoslashgan markazlarda turli treninglar va seminarlar o‘tkaziladi.

- Online platformalar orqali (YouTube, Zoom, Moodle va boshqalar) uyda o‘tirib ham o‘rganish mumkin.

Narushima, Liu, Diestelkamplarning ta‘kidlashicha, qarilik – bu nafaqat biologik, balki psixologik va ijtimoiy davrdir. Bu bosqichda inson o‘zining hayotiy tajribasiga tayanadi, lekin yangilikka ochiqligi kamayishi mumkin. Shunga qaramay, ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘rganish miya faolligini oshiradi, nevrodegenerativ kasalliklar xavfini kamaytiradi va psixologik barqarorlikni ta‘minlaydi [3].

Keksalarda bilim olish ehtiyoji quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- Mustaqillikni saqlab qolish istagi;

- Hayot sifati va ijtimoiy faollikni oshirish;

- Raqamli savodxonlikni egallash zarurati;

- Hayotiy tajribalarni boyitish, yangilash.

Ijtimoiy inklyuziya va motivatsiya. Ta‘lim keksalar uchun ijtimoiy inklyuziya (moslashuv) vositasi sifatida ishlaydi. Bu orqali ular o‘zlarini jamiyatning faol qismi deb his qiladilar. Keksalikda yolg‘izlik va izolyatsiya kuchayadi — ta‘lim esa buning oldini oladi [7]. Motivatsiya masalasida shuni ta‘kidlash kerakki, bu yosh toifasida o‘quv faolligi ichki motivatsiyaga (o‘zini anglash, ma‘naviy ehtiyoj) tayanadi.

Ta‘lim shakllari va samarali metodlar, zamonaviy ta‘lim keksa yoshdagi o‘quvchilar uchun quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak:

- Modul asosidagi qisqa kurslar;

- Vizual, audio va multimediyaviy vositalar;

- Amaliy mashg‘ulotlar (hayotiy vaziyatlar asosida);

- Guruhli o‘quv shakllari va tajriba almashinuvi;

- Yaxshi motivatsion muhit (e‘tirof, rag‘bat, e‘tibor).

Xalqaro tajriba [7]:

• **Yaponiya:** “Lifelong Learning Centers” orqali keksalar uchun madaniy, texnologik, sog‘liqni saqlash kurslari taklif etiladi.

• **Germaniya:** “Seniorenakademie”lar orqali universitetlar va jamoat markazlarida bepul ta’lim kurslari yo‘lga qo‘yilgan.

• **Finlyandiya:** “Senior Universities” modeli orqali katta yoshdagilar universitetlarda ma’ruza va seminarlarda ishtirok etadilar.

• **O‘zbekiston:** “Keksalar maktabi”, “Uch avlod uchrashuvi” kabi dasturlar boshlangan bo‘lsa-da, tizimli ta’lim modellariga ehtiyoj mavjud.

O‘rganish samaradorligiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlangan [8].

1. Sog‘liq holati va eshitish/ko‘rish bilan bog‘liq muammolar;
2. Kognitiv o‘zgarishlar (eslab qolish tezligi, diqqat);
3. O‘qituvchining yondashuvi: mehribonlik, sabr, e’tibor;
4. Jamiyatdagi stereotiplar: “Keksalar o‘rganmaydi” degan noto‘g‘ri fikrlar;
5. Oila va yaqinlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanish darajasi.

Vigotskiy ta’limda ijtimoiy omillarning rolini ta’kidlab, keksa yoshdagilar uchun ham muloqot, madaniy tajriba va faol ijtimoiy ishtirok ta’lim samaradorligini oshiradi, deb ta’kidlaydi. Eriksonning psixosozial rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, qarilikda inson “butun hayotiga baho berish” bosqichiga kiradi. Bu jarayonda o‘rganish insonda mamnunlik hissini kuchaytiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada keksa yoshdagi shaxslarning ta’lim olish zarurati, bu jarayonning psixologik va ijtimoiy asoslari, hamda zamonaviy ta’lim tizimida ular uchun yaratilishi lozim bo‘lgan sharoitlar keng tahlil qilinadi. Ta’limning bu toifadagi insonlar hayot sifatiga ijobiy ta’siri, motivatsiya, qarilik davridagi kognitiv o‘zgarishlar va ularni qo‘llab-quvvatlovchi uslublar haqida ilmiy yondashuvlar asosida fikr yuritiladi.

Tadqiqotni quyidagi metodlar asosida o‘rganildi [6]:

• Kuzatuv — mavjud ta’lim markazlari faoliyati o‘rganildi.
• So‘rovnoma — 60 yoshdan oshgan 50 nafar fuqaroga keksalar ta’limi haqidagi fikrlari bo‘yicha savollar berildi.

• Intervyu — mahalla faollari, ijtimoiy soha xodimlari va o‘qituvchilar bilan suhbatlar o‘tkazildi.

• Tahlil va taqqoslash — O‘zbekiston va xorijiy davlatlardagi tajribalar solishtirildi.

• Statistik tahlil — yig‘ilgan so‘rovnoma natijalari Excel dasturida qayta ishlanib, umumiy xulosalar chiqarildi.

Tahlillar va natijalar. Tadqiqot davomida yoshi katta shaxslar uchun ta’limning psixologik va ijtimoiy ahamiyatini o‘rganishga alohida e’tibor qaratildi. So‘rovnomalar, intervyular va kuzatuvlar orqali to‘plangan ma’lumotlar asosida quyidagi asosiy jihatlar aniqlangan:

1. Psixologik tahlil natijalari:

• Respondentlarning 78 foizi ta’lim jarayonida o‘zini ko‘proq qadrlay boshlaganini, o‘z-o‘ziga ishonchi oshganini ta’kidladi.

• Keksalar yangi bilimlarni o‘zlashtirishda dastlab psixologik to‘siqlarga (qo‘rquv, ishonchsizlik, o‘zini ortiqcha his qilish) duch kelishadi. Biroq, mos pedagogik yondashuv va ijobiy muhit bu holatni sezilarli darajada yengillashtiradi.

• Doimiy intellektual mashg‘ulotlar (kitob o‘qish, yangi texnologiyalarni o‘rganish) kognitiv funksiyalarni faol saqlab turishga yordam beradi.

2. Ijtimoiy tahlil natijalari:

• Ta’limda ishtirok etgan keksalar jamiyat bilan aloqada bo‘lish, do‘stlar orttirish, yolg‘izlikni yengish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

• 65 foiz ishtirokchilar turli o‘quv guruhlarida qatnashganidan so‘ng o‘zining ijtimoiy faolligi oshganini bildirgan.

• Ijtimoiy moslashuvni kuchaytirish uchun mahalla, kutubxona, masjid va markaziy o‘quv maskanlari doirasida moslashtirilgan, bepul yoki arzon kurslar tashkil etish zarurati mavjud.

3. Xorijiy tajriba bilan taqqoslash:

• Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreyada “keksalar universiteti” yoki “umrboqiy ta’lim” (lifelong learning) markazlari faoliyat yuritadi va ular ruhiy salomatlik, ijtimoiy faollik hamda sog‘lom qarish jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

• O‘zbekistonda esa bu boradagi tashabbuslar mavjud bo‘lsa-da, ular tizimli yondashuv, malakali mutaxassislar va doimiy monitoring bilan to‘liq ta’minlanmagan.

Umumiy natijalar:

1. Keksalar uchun ta’lim ularning psixologik holati va ijtimoiy hayotida ijobiy o’zgarishlarga sabab bo’ladi.
2. Psixologik to’siqlarni yengish uchun ruhiy-pedagogik yondashuv muhim.
3. Ijtimoiy jihatdan faol bo’lishga yordam beruvchi, do’stlik va hamkorlikni kuchaytiruvchi muhit zarur.
4. Xorijiy tajribalarni o’rganib, mahalliy sharoitga moslashtirish zarur.
5. Keksalar uchun mo’ljallangan maxsus o’quv dasturlar ishlab chiqilsin;
6. Mahalla va jamoat joylarida qisqa modul kurslari ochilsin;
7. Raqamli savodxonlik kurslari keksa avlod uchun alohida e’tiborda bo’lsin;
8. Oila a’zolari keksa yaqinlarini o’qishga undasin, ruhlantirsin;
9. Universitetlar qoshida “Keksalar fakulteti” tashkil etilishi tavsiya etiladi.

Xulosa. Keksalar uchun ta’lim — bu yangi imkoniyat, ijtimoiy ehtiyoj va psixologik zaruratdir. Keksalikda ham o’rganishga bo’lgan ehtiyoj saqlanib qoladi va bu jarayon insonning o’z qadr-qimmatini his etishi, sog’lig’i va ruhiy barqarorligini qo’llab-quvvatlaydi. Shu bois, keksalar ta’limiga jiddiy yondashuv, tizimli dasturlar va metodik innovatsiyalar zarur. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, keksa yoshdagi shaxslar uchun ta’lim — bu faqat bilim olish vositasi emas, balki ularning psixologik holatini barqarorlashtiruvchi, ijtimoiy faolligini oshiruvchi va hayot sifatini yaxshilovchi muhim omildir. Umr davomida o’qish imkoniyati keksalarga o’zini jamiyatning faol a’zosi sifatida his qilishga, yolg’izlikni engishga hamda zamonaviy hayot bilan hamnafas bo’lishga yordam beradi.

Psixologik jihatdan, ta’lim olish keksalarda o’z-o’zini qadrlash hissini kuchaytiradi, kognitiv (aql-idrok) qobiliyatlarni faol saqlab qoladi va demensiya kabi kasalliklar xavfini kamaytiradi. Ijtimoiy aspektida esa bunday ta’lim ular o’rtasidagi muloqot, hamkorlik va ijtimoiy integratsiyani rag’batlantiradi.

Tahlillar shuni ko’rsatadiki, keksa avlod uchun ta’lim dasturlari mavjud bo’lsa-da, ular yetarlicha tizimlashtirilmagan, moslashtirilgan o’quv materiallari kam, hamda ruhiy-pedagogik yondashuv yetarlicha hisobga olinmaydi. Shu sababli, keksalar uchun mo’ljallangan ta’lim platformalarini joriy etish, motivatsiyani oshirishga qaratilgan yondashuvlar ishlab chiqish va psixologik qo’llab-quvvatlash tizimini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, umr davomida ta’lim — bu keksa avlodning psixologik farovonligi va ijtimoiy faolligi garovi bo’lib, bu borada ilmiy asoslangan, tizimli va insonparvar yondashuv muhimdir.

Adabiyotlar:

- 1 Baxromovna, B. M. (2024). Ta’lim jarayonida qo’rquvni bartaraf etishga innovatsion yondashuv. // Tadqiqotlar. uz, 49(3), 13-19.
2. Badritdinova, M. B. (2019). He development of metamethods associated with cognitive methods. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(6), 483-489.
3. Findsen, B. (2005). Learning later. // International Journal of Lifelong Education, 24(3), 243–255. <https://doi.org/10.1080/02601370500134809>
4. Formosa, M. (2012). Education and older adults at the University of the Third Age. // Educational Gerontology, 38(2), 114–126. <https://doi.org/10.1080/03601277.2010.515889>
5. Merriam, S. B., & Kee, Y. (2014). Promoting community wellbeing: The case for lifelong learning for older adults. // Adult Education Quarterly, 64(2), 128–144.
6. Narushima, M., Liu, J., & Diestelkamp, N. (2018). Lifelong learning in active ageing discourse: Its conserving effect on wellbeing, health and vulnerability. // Ageing & Society, 38(4), 651–675. <https://doi.org/10.1017/S0144686X16001136>
7. UNESCO. (2016). Third Global Report on Adult Learning and Education (GRALE 3). Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.
8. Бадритдинова, М. Б. (2020). Различия между базовой, дидактической и когнитивными структурами личности. // Oriental Art and Culture, (II), 158-161.
9. Бадритдинова, М. Б. (2024). Методологические проблемы устранения фобий в современной психологии. // Science and Education, 5(11), 311-318.